

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

МАМУТОВ Парахат Алламбергенович

Ўзбекистон давлат Консерваторияси Нукус филиали

мустақил изланувчи (PhD) докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7806804>

ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИНИНГ ТАШКИЛ ҚИЛИНИШИ. ТЕАТРДАГИ ИЖОДИЙ ЖАРАЁНЛАР ВА ИЗЛАНИШЛАР

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театрининг узок йиллар давридаги ижодий ишлари таҳлил этилган бўлиб, янги ёш истеъдодли режиссёр, актёр, драматурглар пайдо бўлиши, мафкуравий ва бадий маънода янгилашиб бориши, ундаги ўзига хос жихатлар тарихий ва замонавий нуқтаи назардан ўрганилган. Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театрида олиб борилаётган ижодий жараёнлар, актёрлар ижросидаги ўзига хослик, Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театри ташкил этилган йилдан бошлаб фаолият юритаётган режиссёр ва актёрларнинг театр тараққиётида тутган ўрни хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: режиссёр, театр, спектакль, актёр, репертуар, болалар психологияси, эртақлар олами, кўғирчоқ.

ANNOTATION

This article analyzes the creative work of the Karakalpak State Puppet Theater over the years, the emergence of new talented directors, actors, playwrights, its ideological and artistic renewal, and its unique aspects from a historical and modern point of view. The creative processes carried out in the Karakalpak State Puppet Theater, the originality of the actors' performance, the role of the director and actors who have been working in the Karakalpak State Puppet Theater since the year of its establishment, are discussed.

Keywords: director, theater, performance, actor, repertoire, children's psychology, the world of fairy tales, doll.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется творческая деятельность Каракалпакского государственного театра кукол на протяжении многих лет, появление новых талантливых режиссёров, актёров, драматургов, его идейно-художественное обновление, его уникальные аспекты с исторической и современной точки зрения. Обсуждаются творческие процессы, осуществляемые в Каракалпакском государственном театре кукол, оригинальность игры актёров, роль режиссёра и актёров, работающих в Каракалпакском государственном театре кукол с года его основания.

Ключевые слова: режиссёр, театр, спектакль, актёр, репертуар, детская психология, мир сказок, кукла.

Қўғирчоқ театри, деганда бугунги кунда кўпчиликнинг кўз олдига болалар учун сахна асарлари қўядиган маскан келади. Бу бир қарашда, бугунги кун театрларининг фаолиятдан келиб чиқсак шундай таассурот уйғотиши тўғридек, кўринади. Бироқ тарихдан яхши маълумки, қўғирчоқ театри қадим замонлардан буён катталар учун томоша кўрсатадиган, жиддий мавзулар кўтариладиган халқ томошаси шаклларида бўлган. У халқ орасида, умуман жамият ҳаётида ижтимоий аҳамият касб этган. “Қўғирчоқчилар элу юртга озор берган, ғам-кулфат келтирган замон зўровонларини танқид қилиш ҳамда турмушдаги айрим қолоқликлар, эгриликлар устидан кулиш билан халқ учун зарур бўлган катта ижтимоий ва эстетик вазифани бажариб келганлар” [1, Б.6].

Театр санъати маънавиятнинг энг ёрқин, таъсирчан кўринишларидан биридир. Зеро, у томошабинларга бевосита таъсир кўрсатади. Сахна билан томошабинлар ўртасида самимий боғланиш, мулоқот ҳосил бўлиб ҳам сахна ижодкорларини ҳам томошабинларни маънан бойитади, руҳини созлайди, кўнглини кўтаради [2, Б.22].

Дарҳақиқат, театр маълум миллатнинг ўзлигини, орзу-интилишларини, тарихини, келажакини, урф-одатларини, қадриятларини бадиий образлар орқали ифода этувчи бекиёс санъатдир.

«Агар икки одам гаплашиб, учинчи одам уни тингласа, - бунинг ўзи театр» [3].

Дунёдаги барча халқлар ва миллатлар сингари қорақалпоқ халқининг ҳам асрлар мобайнида ташкил қилиниб, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган анъаналари ва урф-одатлари халқ оғзаки асарларида, туй маракаларини ўтказиш маросимларида, қиз-йигитлар базмларида, болалар уйинларида элементлари сақланиб, жуда ҳам бой миллий-маданий мерос ўрнида узларининг ўчмас изларини қолдирган.

Театр санъатига эътибор 1930-1939 йилларда кучли бўлган. Мана шу сиёсий-иқтисодий жараёнлар таъсири ва барча жамоат ташкилотлари, умуман халқларимиз томонидан театр санъатига янгича эътибор ва янгича санъатга бўлган ўзгача муҳит вужудга келиб, жамиятимизнинг онгида, эстетик маънавий ўринни эгаллай бошлади. Бу йиллари қорақалпоқ театрида кўпроқ маҳаллий муаллифларнинг А.Бегимов, Ж.Аймурзаев, С.Мажитов, Р.Мажитов, М.Дарибаев, А.Матъякубовларнинг ҳар хил жанрдаги асарлари сахналаштирилган.

Қорақалпоғистонда қўғирчоқ театрининг биринчи қадамлари, шаклланиш жараёнлари 1935-1940 йилларга тўғри келиши ҳақида Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Аманияз Жузимбетов ва режиссёр “Дўстлик” ордени соҳиби Мурат Бегимовлар билан ўтказилган суҳбат давомида Режиссёр М.Бегимов Қорақалпоғистонда 1938 йилларда Қўғирчоқ театр ҳақида пьеса ёзилганлигини таъкидлаб, театр очилиши бўйича ташаббус бўлганлигини лекин айрим сабабларга кўра бу ишлар тўхтаб қолганлигини ўз оталари томонидан таниқли драматург Асан Бегимовдан эшитганликларини хотирлаб ўтилди [4].

Албатта «Агар биз дунёда тинчлик ўрнатишни истасак ишни болалар тарбиясидан бошлашимиз керак» - деган ғоя остида иш бошлангани бежиз емас.

Иккинчи жаҳон уруши театрга ҳам ўз таъсирини теккизмай қўймади. Иқтисодий қийинчиликлар, 1941 йили уруш йилларида театрлардан ҳам кўплаб ходимлар урушга кетади. Ижодий ходимларнинг кўпчилиги катта театрга ишга жойлашади. Шу туфайли ҳам Қўғирчоқ театрини очиш бўйича ташаббус амалга ошмай қолган деган хулоса келиб чиқади.

1978 йилнинг 10 ноябрь куни Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театри ўзининг биринчи пардаси маҳаллий драматург Кенесбай Рахмановнинг ўша даврдаги долзарб мавзуларга бағишланган “Кечиккан баҳор” лирик драмаси билан очилади. Ёшлар ҳаётидан олинган бу пьеса, республикада бўш ётган ерлардан боғ яратиш учун курашган мард йигит-қизлар ҳаётидан олинган бу асарни режиссёр Нажиматдин Ансатбаев сахналаштиради. Ушбу йили театрга таниқли қорақалпоқ драматурги С.Хожаниязов номи берилади. Театр С.Хожаниязов номидаги Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театри деб номлана бошлайди. Театр ўзининг босқичма-босқич янги мавсумларини очиб, тарих бетларидан ўрин ола бошлайди. Ёш театрнинг янги қадам отган йиллари эди [5, Б.32-35].

Эндилақда қорақалпоқ театри ҳар томонлама ривожланиб, ёшларнинг театрга бўлган қизиқишлари ортиб, томошабинлар талабидан келиб чиқиб соҳани кенгайтириш яъни болалар учун театр зарурлиги сезила бошлади.

Шу мақсадда 1982 йили Тошкент давлат театр ва рассомчилик институтида “Қўғирчоқ театри актёрлиги” бўйича қорақалпоқ курси очилиб, 1986 йили ва охириги курс 1988 йили “Қўғирчоқ театри актёрлиги” йўналишини тугатиб ҳозирги Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театри ёнида ташкил этилган “Қўғирчоқ театри” тўғарагида актёр бўлиб меҳнат фаолиятини бошлайдилар.

1986 йили “Қўғирчоқ театри актёрлиги” бўлимини битирган биринчи малакали актёрлар ичида Мурат Бегимов, Жубандиқ Ибрагимов, Қурбангул Сапарбаева, Марьяш Тажиғалиева, Светлана Мадетова, Роза Пиязова, Назира Пиримбетова ва Лиза Абдимуратовалар бор эди. Буларга Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист В.С.Иогельсен устозлик қилади. Улар ўзлари билан Чеповецкийнинг “Масхарабоз аканинг кулгуси” диплом спектаклини ҳамда 1988 йили Қаблан Қалилаев, Айбек Есимбетов, Полат Балтабаев, Бердимурат Юсупов ва бошқалар “Қўғирчоқ театри актёрлиги” йўналишини битириб, “Уш торай”, “Тан қаларли жарыс” диплом спектакллари олиб келиб, Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театрида ва барча шаҳар, туманлардаги маданият ўйлари, болалар дам олиш оромгоҳлари, мактаб ва кино театрларда жажжи томошабинлар учун мазкур спектакллари намойиш этади.

Ёшлар театри нафақат ёшлардан ташкил қилинади, унда таниқли санъаткорлар бир ёкадан бош чиқариб, театрни нуфузли театрлар қаторидан ўрин олиши учун меҳнат қилишади. Театр репертуарини бойитиш, болалар ва катталар талабига жавоб берадиган пьесаларни танлаш, уларни саҳналаштириш, таниқли драматургларни жалб қилиш зарур эди. Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театри ёнида ташкил этилган “Қўғирчоқ театри” тўғараги фақатгина институтни битириб келган малакали мутахассислар олиб келган диплом спектакллари билан ўз фаолиятини олиб борган. Бу спектакллар нафақат болалар учун, катталар учун ҳам янгилик бўлиб, гастрол сафарларида бўлган шаҳар ва туманларда одамлар катта қизиқиш билан спектакллари томоша қилган.

Репертуар танлаш ва рол тақсимлашда режиссёр ва ижодий гуруҳлар фикрлашиб, бир мақсадни кўзлаган ҳолда иш бошласалар самарали натижаларга эришади. Асарлар билан яқиндан танишиш, спектакллар томоша қилиш, уларни таҳлил қила олиш ва у ҳақида фикрни баён эта оладиган инсонлар хизмат қилди.

Республикада болалар театри бўлмаганлиги боис болалар мавзусида асарлар ёзилмаган эди. Қўғирчоқ театри учун асарлар ёзишга буюртма беришдан олдин театрнинг ўзини ривожлантириш, Алоҳида театр қилиб шакллантириш зарур эди. “Қўғирчоқ театри” тўғарагида бу ишларни режиссёрнинг ўзи бажарган.

Театр санъати инсонларга маънавий озуқа бериш, уларнинг маънавиятини ошириш, руҳиятини кўтариш, тарбиялаш, билим бериш, эстетик завқ бериш ва бошқа эзгу ишларни амалга ошириш мақсадида саҳнада бонг урди. 1945 йили ташкил этилган Тошкент давлат театр ва рассомчилик институти қорақалпоқ театри учун малакали кадрлар тайёрлаб бериб турди. 1980-1990 йиллар прогрессив ёшлар янги ғоялари билан театрга кириб келди. 1986 йили “Қўғирчоқ театри актёрлиги” бўлимини битирган Мурат Бегимов, Жубандиқ Ибрагимов, Қурбангул Сапарбаева, Марьяш Тажиғалиева, Светлана Мадетова, Роза Пиязова, Назира Пиримбетова ва Лиза Абдимуратовалар биринчи малакали кадрлар бўлиб тарихда қолди.

Мана шундай ташкил этилиб тараққий топган театрдаги ижодий жараёнлар ўзига хос ижодий услубларнинг шаклланишига асос бўлиб бораберди. Мазкур давр театр санъатида янги Қўғирчоқ театрини ташкил этишга интилиш бошланган давр ҳисобланади.

1990 йил Қорақалпоқ театр тарихида катта янгиланиш вужудга келди. Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари Вазирлигининг 1990 йили 5 апрелдаги 115-сонли буйруғига ва Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 27 февралдаги 50/2 сонли қарорига асосан Қорақалпоқ давлат Қўғирчоқ театри ташкил этилди ва театр фаолиятини қар ва соқовлар жамиятига тегишли иморатда ўз ижодий ишларини бошлади.

Янги очилган театрга Кенгесбай Бердибаевни раҳбар этиб тайинланиб, Р.Торениязовнинг режиссёрлигида 1990 йили К.Каримовнинг «Ориқ мерган» спектакли билан театр ўзининг биринчи пардасини очди. Ўша вақтларда кўғирчоқ театри соҳасида тажрибали режиссёрларнинг йўқлиги сабабли тажриба алмашиш мақсадида Қозоғистон Республикасидан машхур кўғирчоқ театри режиссёри Бекполат Парманов таклиф этилиб, у Д.Хусайновнинг «Керак бўлганинг керак» пьесасини сахналаштирди. Спектаклнинг ғояси, кўғирчоқлари ва мусиқалари яхши ансамбль бўлиб яратилди.

Театрда Б.Пармановнинг иккинчи сахналаштирган спектакли бу В.Орловнинг «Олтин жўжа» спектакли бўлиб, классик асарлардан бўлган бу спектакль томошабинлар олқишларига сазовор бўлган. Театр очилиши билан ўзининг ижодий марраларини кўзлади ва ҳар икки йилда ўтказиладиган «Кўғирчоқ театрлари фестивали»да мунтазам фаол қатнашиб, 1991 йили Самарқанд шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон Республикаси кўғирчоқ театрлари фестивалида театр ижодий жамоаси К.Каримовнинг «Ориқ мерган» спектакли билан, 1993 йил Андижон фестивалида «Керак бўлганинг керак», 1995 йили Тошкент шаҳрида ўтказилган кўғирчоқ театрлари фестивалида М.Бегимовнинг «Бедана ва Тулки» спектакллари билан қатнашиб, совринли ўринлар эгаллади.

Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театри ижодий жамоасининг болалар учун тайёрлайдиган дастур ва концертлари ҳам маълум ғоя ва тарбиявийлик, болаларга хос томошавийлик тамойилларига амал қилган ҳолда тайёрланади. Масалан, театр жамоаси 2016 йилда «Ассалом, Янги йил» спектаклини намоиш этдилар. Қорбобо ва Қорқиз, турли ҳайвонлар иштирокидаги саргузаштларга бой Янги йил воқеалари болажонларда катта таассурот қолдирди [6].

Спектакль муаллифи ва сахналаштирувчи режиссёри М.Бегимов, кўғирчоқларни актёрлар Ш.Алламбергенов, Г.Исаева, П.Қулимов, У.Узоқбоева ва бошқалар жонлантирган. Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керак-ки, Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театри жамоасининг шу давргача қилган меҳнатлари ва эришган ютуқлари эътиборга олиниб, 2015 йили «Туркистон» кинотеатрининг эски биноси қайта реконструкция қилинди ва Қорақалпоқ кўғирчоқ театрининг кўркем иморатига айлантирилди. Ижод қилиш учун барча шарт-шароитлар яратилган янги замонавий бино театр ижодкорларига катта тухфа бўлди. Чорак асрдан буён болаларга қувонч улашиб келаётган театр жамоаси учун 2016 йил сермахсул бўлган эди. Чунки шу йилда театр ўзининг янги биносига эга бўлди. Жамоага кўплаб истеъдодли ёшлар келиб қўшилди. Янги сахна асарлари жажжи томошабинлар эътиборига ҳавола этилди.

2018 йилда Ўзбекистон Республикаси кўғирчоқ театрларининг XI дастурий кўрик фестивалида қорақалпоқ халқ достони асосида ёзилган «Қирик қиз» спектакли билан қатнашиб, биринчи мартаба фестивалда учинчи ўринга муносиб деб топилди ва қимматбаҳо совға билан тақдирланди. Қорақалпоқ халқ достони асосида сахналаштирилган ушбу спектакль халқимизнинг энг катта достонларининг бири бўлган «Қирик қиз» достонининг воқеаларини ўз ичига қамраб олган. Бу спектакль ёшларни Она Ватанга, ота-онага, дўстларига меҳрли бўлишни, уларни душманлардан кўриқлашга ўргатади. Бундан ташқари театрда жаҳон классик асарларидан Ш.Перронинг (М.Бегимов инсценировкаси) «Қизил қалпоқча» спектакли рус тилида биринчи мартаба театр ёш режиссёри Гоззал Далиева томонидан сахналаштирилди.

«Қизил қалпоқча» спектакли орқали асосан болалар онгида катталарга хурмат-эътиборни, ҳайвонат оламига ишонч ва меҳрни, оқ ва қорани ажратишни ўргатади. Ушбу спектакль билан театр ижодий жамоаси 2018 йил 15-20 ноябрь кунлари оралиғида Тошкент шаҳрида ўтказилган Ёш режиссёрларнинг «Дебют-2018» V Республика кўрик фестивалида иштирок этиб, муносиб диплом билан тақдирланди. Она табиатни асраш ва унда яшайдиган жонзотларни сақлаш, бу барчамизнинг бурчимиздир. Шундай экан, келажак авлодга табиатимиздаги барча ўсимликлардан тортиб ҳайвонат оламигача бус-бутунлай етказиб бериш, бу биз инсонларнинг асосий вазифаларимиздан бири.

Ана шундай табиатни асраш тўғрисида болажонларга ибрат бўладиган А.Бегимова асари асосида Қобланбек Қалилаев сахналаштирилган “Сахро Бембийи” янги спектаклнинг премьераси 2019 йил 29 июнь куни ўтказилди. 2020 йили 5-8 сентябр кунларида Республика кўғирчоқ театрларининг онлайн тарзда ўтказилган XII кўрик фестивалида театр ижодий жамоаси «Сахро Бембийи» спектакли билан 2-ўринга муносиб топилди. Умуман олганда, театр жамоасининг 32 йилдан ошиқроқ фаолияти давомида болалар учун мўлжалланган спектаклларда айнан болаларга хос ўйинқароқлик, қувноқлик ва шўхликлар, одоб-ахлоқ, билим, меҳнатсеварлик, ҳурмат, эътибор ва ростгўйлик каби ўнлаб масалалар ўртага ташланган. Бу спектакллар ўзига хос тарздаги декорациялар, муסיқалар, қўшиқлар, ракс ва махсус қиёфа воситаларида янада бойитилган. Миллий колорит ифодасининг болаларга хос қиёфаларини яратиш театрнинг улкан ютуғидир. Болаларнинг айнан ўзлари билан жонли мулоқотга киришиш, уларнинг кайфиятига таъсир кўрсатиш, шу билан бирга театрга ҳурмат, муҳаббат уйғотиш эса соҳа ижодкорларининг дастаги бўлиб хизмат қилмоқда.

Театр ўз фаолиятини бошлайман деганга қадар, ижодий ва иқтисодий, молия ва ташкилий масалаларни йўлга қўйиб олди. Тез орада репертуарини ишлаб чиқди. Ана шу йиллардан буён театр ижодий жамоаси томонидан театр сахнасида 100 дан ортиқ спектакль ва кўғирчоқ шоу дастурлари тайёрлаб, республикаимизнинг энг кичкина томошабинлари бўлган болажонларимизга маданий хизмат кўрсатиб келмоқда.

Кўғирчоқ театри репертуарида асосий аҳамиятга молик шарт кўғирчоқ театри учун ёзиладиган пьесаларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳисобланади. Кўғирчоқ театри учун махсус ёзилган пьесалардан ташқари, драматургик ёки муסיкий театрлар учун ёзилган пьесаларни мослаштириш баъзан мумкин бўлади. Ҳикоя ёки эртакни инсценировка қилишга эҳтиёж туғилганда, ҳатто театр ижодкорларининг ўзлари театрлари учун долзарб мавзуларда пьесалар ёзишлари мумкин. Пьесаларнинг асосий мақсади болалар онгига тарбиявий хусусиятларни сингдириш бўлиб ҳисобланади.

2022 йил 6 июнь куни ўтказилган Республика кўғирчоқ театрларининг XIII анъанавий кўрик-фестивалида Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театри жамоаси Мурод Бегимов муаллифлигидаги Қобланбек Қалилаев томонидан сахналаштирилган “Кўрқит ота” спектакли билан иштирок этиб, III даражали диплом билан тақдирланди. Барча театр ходимларининг машақатли меҳнатининг маҳсули бўлмиш бу диплом театр жамоасининг, ҳар бир ходимининг қалбини қувончга тўлдириб, кўнгилларига хурсандчилик улашди. Улкан бир афсонани авлодларга сўзлагувчи бу тарихий спектакль Қорақалпоқ кўғирчоқ театри миллий маданиятининг катта салмоқли меросига айланиши шубҳасиз.

ИҚТИБОСЛАР

1. Қодиров М.Х., Қодирова С.М. “Қўғирчоқ театритарихи” Талқин Тошкент- 2006. - 6 б.
2. Қодиров М.Х. муҳаррирлиги остида. “Истиклол ва миллий театр”, Т.: “Янги аср авлоди” 2002. – 22 б.
3. Польша актёри Густав Холоубек.
4. Режиссёр М.Бегимов уй архивидан.
5. МАМУТОВ Р. А. Раздел 2. Театральное искусство Section 2. Theatre arts //European Journal of Arts. – 2022. – №. 2. – С. 32-35. – URL: https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/Art-2_2022.pdf#page=32
6. <https://kukla-teatr.uz/>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz